

ОПЫТ СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ МНОГОЯЗЫЧНЫХ ГРУПП В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

¹Назарова Вазира Акрамовна, ²Исмаилова Муазам Асоровна

¹ЮНИСЕФ, ²доцент, PhD, Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258916>

Аннотация. В данной статье приводится опыт создания альтернативных многоязычных групп в дошкольных образовательных организациях и их особая значимость для детей из регионов, где проживают этнические группы, говорящие на разных языках. Проект был инициирован Евросоюзом и ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством дошкольного и школьного образования в 2022 году в Сурхандарьинской области. Подчеркивается важность координированного партнерства участников, создание образовательной среды, повышение потенциала педагогов дошкольного образования, обеспечение педагогов качественными методологическими ресурсами, мобилизации сообщества и вовлечение родителей.

Ключевые слова: инновационные подходы, многоязычное дошкольное образование, альтернативные группы, дошкольные педагоги.

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida muqobil ko'p tilli guruhlarni yaratish tajribasi va ularning turli tillarda so'zlashuvchi etnik guruhlar yashaydigan mintaqalardagi bolalar uchun alohida ahamiyati tasvirlangan. Loyiha Yevropa Ittifoqi va UNICEF tashabbusi bilan Maktabgacha va Maktab Ta'limi Vazirligi bilan hamkorlikda 2022-yilda Surxondaryo viloyatida tashkil etilgan. Ishtirokchilarning muvofiqlashtirilgan hamkorligi, ta'lim muhitini yaratish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari salohiyatini oshirish, sifatli metodik resurslar bilan ta'minlash, jamoatchilikni safarbar etish va ota-onalarni jalb etish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: innovatsion yondashuvlar, ko'p tilli maktabgacha ta'lim, muqobil guruhlar, maktabgacha ta'lim pedagoglar.

Abstract. This article presents the experience of creating alternative multilingual groups in preschool educational organizations and their special significance for children from regions where ethnic groups speaking different languages live. The European Union and UNICEF initiated the project in partnership with the Ministry of Preschool and School Education in 2022 year in the Surkhandarya region. The importance of a coordinated partnership of participants, the creation of an educational environment, increasing the capacity of preschool teachers, providing high-quality methodological resources, community mobilization and parental involvement is emphasized.

Keywords: innovative approaches, multilingual preschool education, alternative groups, preschool teachers.

В Узбекистане дошкольное образование (ДО) и обеспечение готовности детей к школе являются приоритетными задачами в принятой Стратегии развития Узбекистана до 2030 года. О необходимости обеспечения непрерывности и преемственности дошкольного

образования и общего среднего образования, дальнейшего повышения качества и эффективности дошкольного образования говорится в Указе Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению качества и эффективности дошкольного образования» (1).

Согласно Конвенции ООН «О правах ребенка» (1989г.), право на образование представляет собой гарантию доступа к образованию, также означает отсутствие какой-либо дискриминации в доступе к высококачественному образованию по признаку культурной принадлежности либо разнообразных потребностей детей.

Правительство Узбекистана стремится улучшить качество, повысить равенство и расширить доступ к дошкольному образованию путем внедрения альтернативных форм дошкольного образования. Постановление Президента Республики Узбекистана № ПП-3651 «О мерах по дальнейшему стимулированию и развитию системы дошкольного образования» уделяет особое внимание внедрению альтернативных моделей дошкольного образования. (2018 г.)

Под термином «альтернативные формы дошкольного образования» понимаются модели образования, которые отличаются от типовой модели с точки зрения учебной программы, методов и/или организации обучения (6). С точки зрения программных альтернатив, существует ряд широко известных программ, в том числе Монтессори, Реджио-Эмилия, которые достаточно детально описаны в литературе.

Узбекистан многонациональная страна, где дети имеют право говорить и получать образование как на государственном узбекском языке, так и на других родных языках

В Республике Узбекистан обеспечивается создание дошкольных образовательных организаций, функционирующих на государственном языке, а в местах компактного проживания национальных групп и на их родных языках, в соответствии со статьей 5, Закона Республики Узбекистан «О государственном языке» (2).

Во всем мире маленькие дети говорят дома на языках, которые могут отличаться от национального языка, используемого в их дошкольном образовании. В этой связи, многоязычный подход призван помочь детям в возрасте от трех до семи лет плавно переходить от дошкольной деятельности на их родном языке к получению начального школьного образования на государственном языке.

По своей сути, многоязычное (использование первого языка ребенка в дополнение к более, чем одному другому языку) или двуязычное (первый язык и второй язык) обучение направлено на равенство и доступность образования для всех. Они изучают эти программы уже имея способность общаться и обучаться на своем первом языке, на котором говорят дома (его также называют «родным языком»), но могут быть ограничены в академическом и социальном плане из-за неспособности общаться на языке обучения (5).

Дети, которые переезжают из стран, где они пережили конфликт или войну, испытывают высокий уровень напряжения и тревоги, страдают от значительного токсического стресса, который влияет на развитие мозга и обучение.

В 2021 году после всплеска насилия в Афганистане, ЮНИСЕФ при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС), при сотрудничестве аппарата Омбудсмана по детским вопросам Узбекистана, Государственным комитетом по делам семьи и женщин, и областными органами управления реализовали проект «Обеспечение расширенного доступа к инклюзивному образованию, социальным услугам и правовой помощи в

Сурхандарьинской области.» Этот проект был предназначен для детей и молодежи, оказавшимся репатрированным из зон военных конфликтов с их семьями в Узбекистан.

Цель проекта по дошкольному компоненту: Создание инновационных инклюзивных многоязычных групп в дошкольных образовательных организациях для детей, которые не охвачены дошкольным образованием, с акцентом на охват маргинализированных и этнических меньшинств.

Альтернативные многоязычные (АМЯГ) дошкольные группы являются приемлемой формой дошкольного образования в регионах, где проживают дети (включая детей-беженцев), говорящие на другом, не государственном языке обучения. Функционирование таких инклюзивных групп расширяет доступ детей к дошкольному образованию и предотвращает их изоляцию

Успешное координированное сотрудничество ключевых партнеров Правительственных органов, МДШО, офиса ЮНИСЕФ в Узбекистане при финансировании ЕС позволило в 2023 году реализовать техническую и финансовую поддержку в открытии 10 альтернативных многоязычных групп для детей из уязвимых семей.

Разработка детального плана действий, с четким определением ответственных и временных рамок исполнения, своевременное ответственное выполнение своих обязанностей позволили успешно решать поставленные задачи и достичь намеченной цели по «ожидаемому результату в ДО», - предоставить доступ к качественному образованию детям дошкольного возраста из уязвимых семей Сурхандарьинской области.

Известно, что благоприятная образовательная среда является важным компонентом качества ДО. В соответствии плана реализации проекта были отобраны и проведена модернизация 10 помещений на базе государственных дошкольных образовательных организаций (ДОО) в г. Термез, Музрабадском и Термезском районах с обязательным обеспечением надлежащих санитарных условий для соблюдения гигиены в соответствии с возрастными и гендерными потребностями детей; комфортных условий для сохранения здоровья детей и предупреждения негативных последствий их перегревания с учетом жарких климатических условий в Сурхандарьинском регионе. Со стороны ЮНИСЕФ было обеспечено привлечение двух международных экспертов, имеющих опыт работы в многоязычном дошкольном образовании. В партнерстве с Министерством Дошкольного и школьного образования (МДШО) и Управлением образования Сурхандарьинской области были изучены потребности местного населения, педагогов ДОО, родителей афганских и узбекских семей, проживающих на административных территориях, прилегающих к отобраным ДОО.

Известно, что игра является важным и эффективным методом обучения детей младшего возраста во всех областях развития. Большое внимание было уделено созданию качественной многоязычной предметно-развивающей среды дошкольного обучения в игровой форме. Работая в области, которую русский теоретик Лев Выготский называет «зоной ближайшего развития» ребенка, дети практикуют свои текущие навыки (ближайшее развитие) до тех пор, пока не будут уверены в своем успехе а затем они идут дальше.

Исследования показывают, что когнитивные и коммуникативные навыки лучше всего сначала усваивать на знакомом, родном для ребенка языке, потому что навыки потом могут быть перенесены на дополнительные языки, которые ребенок выучит.

Обучение в многоязычных группах дает детям прекрасную возможность заниматься изучением языка через игру в лингвистически богатом и поддерживающем пространстве. В рамках проекта, все группы были оснащены современными игровыми материалами и другими дидактическими ресурсами для создания среды, поддерживающей обучение языкам.

С учетом международного опыта дошкольного образования и потребностей педагогов Узбекистана были разработаны качественные инновационные учебно-методические материалы для проведения обучения по организации образовательно-воспитательной деятельности (ОВД) в многоязычных альтернативных группах, на основе нормативных документов: Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан (3) и Государственная учебная программа «Шк qadam» для дошкольных образовательных организаций (4).

Совместная работа международных и национальных экспертов Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан (ИППКРСДОУ) по созданию комплекта методических материалов по организации ОВД в альтернативных многоязычных группах (ДО) позволила обеспечить качественными учебно-методическими ресурсами обучение педагогов ДО в Сурхандарьинской области и включить в образовательный процесс слушателей ИППКРСДОУ.

Важной профессиональной компетенцией педагогов ДОО является обучение для повышения своей квалификации. При технической поддержке ЮНИСЕФ в г. Термезе было проведено 2-х этапное обучение педагогов по важным аспектам многоязычной дошкольной педагогики.

В настоящее время обученные педагоги эффективно внедряют приобретенные знания и навыки в образовательно-воспитательный процесс в альтернативных многоязычных инклюзивных группах Сурхандарьинской области. Систематически проводится оценка эффективности внедрения многоязычного дошкольного образования, инструменты мониторинга также были разработаны при совместной работе международного эксперта и национальных специалистов.

Понимание родителями и сообществом важности ДО достигается через их мобилизацию и вовлечение в управление деятельностью групп в ДОО. Активное информирование населения через СМИ и социальные сети привлекли внимание общественности и специалистов ДО к открытию альтернативных групп для афганских детей и детей из уязвимых семей. Представители махаллей совместно с педагогами отобранных ДОО принимала активное участие как в формировании АМЯГ, так и в исследованиях по выявлению потребности населения в этих группах, где их дети получают бесплатный доступ к качественному образованию. Основой эффективности деятельности многоязычных групп является изучение потребностей детей, удовлетворенность педагогов своей деятельностью и обеспечение крепких, уважительных и доверительных отношений с семьями.

Выводы.

1. Инвестирование в качественную соответствующую возрасту инфраструктуру ДОО, учебные и игровые материалы для детей, подготовка и повышение потенциала педагогов ДО способствуют созданию благоприятной образовательной среды и имеют важное значение для обеспечения качества образовательных услуг в ДОО.

2. Создание методических ресурсов для педагогов ДО, основанных на выявленных достоверных пробелах знаний и навыков, с учетом международного опыта и национальных культурных особенностей региона, является важным ресурсом для качественного повышения профессионализма воспитателей и обеспечения качества образовательных услуг в ДОО.

3. Инновационные педагогические подходы в альтернативных многоязычных разновозрастных группах эффективно способствуют целостному развитию ребенка во всех областях развития и обеспечивают готовность детей к успешному обучению в начальной школе на государственном языке

4. Привлечение сообщества и родителей к сотрудничеству, к процессу принятия решений и управлению деятельностью ДОО, способствует формированию чувства толерантности у детей, семей и гарантирует устойчивость модели многоязычного ДО в регионах, где проживают этнические группы, говорящие на различных родных языках.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан, № 152 «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению качества и эффективности дошкольного образования». 30.09.2024г.
2. Закон Республики Узбекистан, «О государственном языке» №3561-XI, 21.10. 1989 г.
3. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан// Регистр. № 3032 от 03.07.2018.
4. Государственная учебная программа «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций. / И.В. Грошева, Ш.Ш. Мирзиёева, Л. Г. Евстафьева, Д. Т. Махмудова и др. – изд. 2-е. – Ташкент. – 2022. – 102 с.
5. Ball, J. Educational equity for children from diverse language backgrounds: Mother tongue-based bilingual or multilingual education in the early years. University of Victoria (Canada), 2010.
6. Rafalska, M. Conceptual Framework for Alternative Models of Preschool Education in Uzbekistan. UNICEF, 2018.